

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....	4
2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭЪТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....	8
3. Хужаниёзова Г.С. ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	15
4. Matyazova N. S. ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	20
5. Файзуллаев А. ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ.....	25
6. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	30
7. Гизатулина Ольга СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.....	35
8. Azimova Shokhista Salokhiddinovna THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND DEVELOPMENT.....	41
9. Сардорхон Кувондиков ГАНДБОЛЧИ ДАРВОЗАБОНЛАР ЎЙИН САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	45
10. Фатхулла Мирахмедов ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА ЧАРЧОҚНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВОСИТАЛАРИ.....	50

Фатхулла Мирахмедов

профессор в.б Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси

ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА ЧАРЧОҚНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВОСИТАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7656821>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мактаб ўқувчиларини дарс жараёнида чарчаб қолиш орқали дарсга кизиқишини пасайишини олдини олиш учун дарс жараёнида кувноқ дақиқаларни ҳамда ҳар хил ҳаракатли ўйинларни ўтказиш билан ўқувчиларнинг дарсда фаоллигини оширишга қаратилган маълумотлар баён этилган. Шу билан бир қаторда таъкидлангандек дарс вақтида кўриш ва эшитиш органлари, тана мушаклари, айниқса аниқ бир ҳолатда бўлган умуртқа поғонаси қўл кафти мушакларида кўпроқ толиқиш кўзатилади. Бу эса ўз навбатида иш фаолиятининг пасайишига олиб келади. Шунингдек ўқувчиларнинг узоқ вақт давомида партада нотўғри ўтириши уларнинг таянч ҳаракат системасига салбий таъсир қилиш ҳоллари кўзатишган.

Шу даврда ўтказиладиган кувноқ дақиқасига оид тўғри танланган 2-3 та жисмоний машқ чарчашни нисбатан камайтиради, ўқувчилар диққатини яхшилайти, иш қобилиятини оширади. Дарс жараёнида кувноқ дақиқасини ўтказиш соғломлаштиришга йўналтирилган бўлиб, даволаш гимнастикаси сифатида умуртқа суякларини қийшайишини олдини олади.

Калит сўзлар: Олим, илмий, ўқувчилар, фаоллиги, давомийлиги, 16-18 дақиқани, 35 дақиқали, узлуксиз, машғулот, иш, қобилияти, кескин, пасаяди, шиддатлилиги, 37 % воз кечиш, тайёр, кўриш, эшитиш, орган, тана, мушаклар, умуртқа поғонаси, қўл кафти, мушаклар, кўпроқ чарчайди, жисмоний, машқ, чарчаш, нисбатан камайтиради, ўқувчилар диққати.

Фатхулла Мирахмедов

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени низами

СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТОМЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

АННОТАЦИЯ

Статья направлена на повышение активности учащихся на уроке путем проведения веселых моментов в ходе урока, а также всевозможных подвижных игр, чтобы не допустить снижения интереса школьников к уроку из-за усталости в процессе урока. В качестве альтернативы отмечается, что во время урока мышцы органов зрения и слуха, мышцы тела,

особенно позвоночника, которые находятся в определенном положении, устают больше, чем мышцы ладони.

Правильно подобранные 2-3 физических упражнения на веселую минуту, проводимые в этот период, относительно снижают утомляемость, улучшают внимание учащихся, повышают работоспособность. Проведение веселого момента в ходе занятия направлено на улучшение здоровья, лечение которого, как и гимнастика, предотвращает искривление костей позвоночника.

Ключевые слова: ученый, научный, ученики, активность, продолжительность, 16-18 минут, 35 минут, непрерывная, тренировка, работа, способность, резко, снижается, тяжесть, 37 % отказ, готовность, зрение, слух, тело, мышцы, позвоночник, ладонь руки, мышцы, более уставшие, физические, физические упражнения, усталость, относительно сниженное, внимание учеников.

Fatxulla Miraxmedov

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

MEANS OF PREVENTING FATIGUE IN STUDENTS DURING

ANNOTATION

The article is aimed at increasing the activity of students in the classroom by holding fun moments during the lesson, as well as all kinds of outdoor games to prevent students from losing interest in the lesson due to fatigue during the lesson. Alternatively, it is noted that during the lesson, the muscles of the organs of vision and hearing, the muscles of the body, especially the spine, which are in a certain position, get tired more than the muscles of the palm.

Properly selected 2-3 physical exercises for a fun minute, conducted during this period, relatively reduce fatigue, improve the attention of students, increase efficiency. Holding a fun moment during the lesson is aimed at improving health, the treatment of which, like gymnastics, prevents curvature of the bones of the spine.

Keywords: scientist, scientific, students, activity, duration, 16-18 minutes, 35 minutes, continuous, training, work, ability, sharply, decreases, severity, 37% failure, readiness, vision, hearing, body, muscles, spine, palm of the hand, muscles, more tired, physical, physical exercises, fatigue, relatively reduced, attention of students.

Кириш. Мактаб ўқувчиларининг асосий диққати ва эътибори кўп ҳолларда ўйинга қаратилган бўлади. Лекин баъзида узоқ вақти ҳаракатсиз бўлиши, мактабда кўп вақт ўтирган ҳолатда бўлиши, оёқ учларида, қоринда тос суяқларида қоннинг тўхтаб қолишига олиб келади. Бош миянинг қон билан таъминланиши ёмонлашади, бу эса асаб хужайраларига таъсир этиб иш фаолиятига салбий таъсир этади, натижада бола диққатлилиги бузилади. Бола чарчайди, иш қобилияти пасаяди. У машғулотларга қизиқмай қолади, фикри тарқоқ бўлиб, ўқув фанларини ўзлаштира олмайди. Ақлий ва жисмоний машғулотларни моҳирона қўллаш ва ўта чарчашни олдини олиш ўқитувчи иш усулларида айниқса бошланғич синфларда муҳими деб ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).

Олимлар илмий асосда шу нарсани тасдиқлашдики, ўқувчилар масалан 1-синф ўқувчилари фаоллигининг давомийлиги 16-18 дақиқани ташкил этади. 35 дақиқали узлуксиз машғулотдан сўнг иш қобилияти кескин пасаяди. Иш шиддатлилиги 37 % га унинг сифати эса 50 % га камаяди. Бунда ярим синф ўқувчилари ишдан воз кечишга тайёр бўладилар.

Шу билан бир қаторда таъкидлангандек дарс вақтида кўриш ва эшитиш органлари, тана мушаклари, айниқса аниқ бир ҳолатда бўлган умуртқа поғонаси қўл қафти мушаклари кўпроқ чарчайди.

Шу даврда ўтказиладиган қувноқ дақиқасига оид тўғри танланган 2-3 та жисмоний машқ чарчашни нисбатан камайтиради, ўқувчилар диққатини яхшилайдди, иш қобилиятини оширади. Дарс жараёнида қувноқ дақиқасини ўтказиш соғломлаштиришга йўналтирилган бўлиб, даволаш гимнастикаси сифатида умуртқа суякларини қийшайиши (скалиоз)ни олдини олади.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Қувноқ дақиқалар қўл, тана, оёқ, бош учун 3-4 та машқдан иборат бўлиб, бу машқлар мураккаб бўлмаслиги лозим. Ўқувчиларнинг иш фаолиятига мос равишда 1-2 минут давомида машқларни ўтирган ёки турган ҳолда бажарадилар.

Умумтаълим мактаблари дарс жараёнида ўтказиладиган қувноқ дақиқасини ўтказиш борасида анча тажрибаларга эгамиз. Уни ўтказиш усуллари турличадир. Сўнгги йилларда дарс жараёни самарадорлигини ошириш учун қувноқ дақиқасини ритмик гимнастика тарикасида ўтказиш орқали эришилмоқда. “Жиб – жиб жўжаларим”, “икки қарра икки тўрт” каби қўшиқлар 2-3 дақиқа давомида ўқувчиларга жисмоний ҳаракат, катта қувонч, ғайрат ва иштиёқ бериб уларда дарсга бўлган мотивациясини оширади.

Мактаб кун тартибида соғломлаштириш тадбирлари жумласига биринчи навбатда дарсгача ўтказиладиган гимнастика, катта танафусларда ўтказиладиган ўйинлар, умумтаълим дарсларда ўтказиладиган “Қувноқ дақиқалар”, мустақил жисмоний машқлар қиради ва кунни узайтирилган гуруҳларда спорт соатлари қиради.

Қувноқ дақиқалар – бу умумтаълим дарслар жараёнида ўтказиладиган жисмоний машқлардир. Тўғри ва ўз вақтида ўтказилган қувноқ дақиқалар ўқувчиларнинг чарчоғини йўқотади, уларнинг диққатини ва фаолигини оширади, демак, ўқув материалларини ўзлаштириш савиясини оширади. Болалар организмга ижобий таъсири ҳам кучаяди.

Ўқувчиларни ақлий ва жисмоний топшириқларнинг ҳар жиҳатдан тўғри бажарилиши уларни чарчашдан сақлайди. Айниқса, бошланғич синф ўқувчиларида дарс олиб борадиган педагоглар буни ҳамиша ёдда тутишлари лозим. Чунки 7 ёшдаги ўқувчилар ўзларининг анатомик-физиологик хусусиятларига кўра тез ўсадилар. Уларда мушаклар тизими ҳали бўш ва нотекс ривожланган ҳолда бўлиб йирик мушаклар (қуйи қисмлар ва елка камари), кичик мушакларга (масалан, панжа мушакларига) қараганда тезроқ ривожланади.

Дарс жараёнида қувноқ дақиқаларни ўйин тарикасида ўтказилиши ўқувчига янада кўпроқ қувонч бағишлайди. Қисқа ўйин вақтида бир қанча турли ҳаракатларни бажариш мумкин; бурилиш, чўзилиш, узатиш ва ҳ.к. Ўйин юксак ҳиссиёт билан ўтказилади. Масалан, “Тақиқланган машқ” диққатни жалб этишга мўлжалланган.

“Тақиқланган машқ”, демак шу машқни бажариш мумкин эмас. Масалан, олдинда қўлларни олдинда чапак чалиш ман этилган. Ўқитувчи болаларни турли машқларни тез-тез бажаришга чақиради: қўллар тепага, қўллар бош орқасида, қўллар елкада, қўллар белда, қўллар олдинда деб тезда чапак чалинг деб буйруқ беради. Чапак чалганлар ютқазади. Машқ 2-3 марта такрорланади.

Ҳаракатларнинг тез, ҳиссиёт ва шижоат билан бажарган болалар ўз ўйинларидан мамнун бўлиб, юзларида хурсандчилик сезилади. Дарс давом этади.

Иккинчи ўйин “Светофор”. Ўқитувчида “Светофор” чироқларини ифодаловчи уч хил рангдаги шакллар. Ўқитувчи бу шаклларни пастга беркитади. Ихтиёрий шакл кўрсатилганда болалар шу рангга мос кўча ҳаракати қоидаларига риоя қилган ҳолда ҳаракат қиладилар. Олдиндан келишилгандек, яшил рангда югуришни, сариқ рангда ҳаракатнинг секинлашишини – жойида туриб юришни бажарадилар, қизил рангда эса ўз жойларига ўтирадилар. Ўқитувчи бу шаклларни тўсатдан аввал секинроқ, сўнгра ўзлаштириш даражасига тезроқ кўрсатилади.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Қувноқ дақиқалар комплекси машқларни образли қилиб ўтиш ҳам болаларга қизиқарли ва катта ҳиссиёт бахш этади. «Гимнастик девор бўйлаб тирмашиб чиқиш» машқида болалар қўлларини навбатма – навбат юқорига кўтариб, арқонга тирмашиб чиқишни ифодалайди.

“Шамол” машқи – болалар партада ўтирган ҳолда ёки партадан чиқиб турган ҳолда қўлларини юқорига кўтариб, шамолда қимирлаётган дарахтлар каби ўнг ва чап томонга эгиладилар.

“Бокс” машқи – болалар партада ўтирган ҳолда ўнг ва чап қўллари билан олдинга ҳаракатлантирадilar (урадilar).

“Паҳлавон” машқи – қўллар муштлашган ҳолда тирсақлар букилган. Икки пудли тошни кўтаргандек тасвирлаб, қўллар навбатма – навбат юқорига ҳаракатлантирилади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations).

Умуман бу намуна қилиб тавсия этилган машқларни бошқа машқлар билан мослашган ҳолда ҳаракат тезлигини ўзгартириб бажариш мумкин. Улар болалар томонидан зўр қизиқиш ва хиссиёт билан бажарилади. Бу ўйинларнинг ҳаммаси қисқа муддат ичида бўлса ҳам, ёқимли шодлик бахш этади.

Кувноқ дақиқаларни уй шароитида ўтказиш саломатликни сақлаш ва мустаҳкамлаш учун яна қўшимча имкониятлар яратади. Болалар уйда ёзиб, ўқиб чарчаганларида 3-4 та жисмоний машқларни 2-3 дақиқа давомида бажаришлари мақсадга мувофиқдир.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aminov B., Tilavov T., Mavlonov O. Odam va uning salomatligi. –Toshkent: “O‘qituvchi”. 2010. – 160 b.
2. Safarova D.J. Sport morfologiyasi. –Toshkent: “VNESHINVESTPROM” MCHJ. 2015. – 200 b.
3. Ne‘matov B.I. Harakatli o‘yinlar va uni o‘qitish uslubiyoti. –Toshkent: “Umid Design”, 2021. – 68 b.
4. Nazarov S.U. Anotomiya, fiziologiya asoslari. –Toshkent: “Umid Design”, 2021. – 212 b.
5. Nazarov S.U. Morfofunktsional o‘zgarishlar. –Toshkent: “Umid Design”, 2021. – 152 b.
6. Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. –Toshkent: “ITA-PRESS”, 2014. – 220 b.
7. Маҳкамджонов К.М., Иноземцева Л.А., Нурматов Ф., Рустамов Л. Спорт байрамларини ташкил қилиш ва ўтказиш методикаси. –Toshkent: – 2007
8. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. –Toshkent: “ILM ZIYO”, 2013. – 328 b.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000